

LAWAK NG PAGPAPAHALAGA SA ASIGNATURANG FILIPINO NG MGA MAG-AARAL SA AGHAM, TEKNOLOHIYA, INHENYERIYA, AT MATEMATIKA

Lorenz C. Gesta, Jake Christoffe A. Bacalla, Felicity May P. Diago,
Meralona Jean Q. Libate, Junabeth G. Acebes, Angel Khryss C. Podadera,
Jhun Mark C. Mosende, Jojames Arnaldo G. Gaddi

Basic Education Department, St. Paul University Surigao, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234760>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay sinikap na suriin ang lawak ng pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa Senior Hayskul. Ang pananaliksik na ito ay ginamitan ng deskriptibong pamamaraan upang makakuha ng wastong datos galing sa mga respondent. Isinagawa ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng talatanungan sa mga mag-aaral sa Agham, Teknolohiya, Inhenyeriya, at Matematika upang makuha ang datos hinggil sa apat na aspekto: interes ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino, motibasyon sa pag-aaral ng asignaturang ito, paggawa ng mga akademikong pangangailangan, at paggamit ng wikang Filipino. Ang mga nakalap na datos ay sinuri sa pamamagitan ng *Frequency Count at Percentage Distribution, Mean at Standard Deviation, at Analysis of Variance*. Lumalabas na sa pag-aaral na ang mga mag-aaral sa Agham, Teknolohiya, Matematika at Inhenyeriya ay patuloy na nagpapakita ng pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino. Inirerekomenda na magkaroon ng aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa klase upang mapalakas ang kanilang interes sa asignaturang Filipino.

Keywords: *asignaturang Filipino, pagpapahalaga, interes, motibasyon, akademikong pangangailangan*

INTRODUCTION

Malaki ang tungkuling nagagawa ng asignatura't panitikan sa paghubog ng isang lipunan lalo na sa kaniyang mga mamamayan. Sa madaling salita, magkaugnay ang dalawang konseptong ito na mahalagang sangkap sa paghulma sa pagkakakilanlan o identidad ng mga tao sa isang lugar. Mahalagang sangkap ito upang maugat natin ang tunay nating pagkatao at maarok ang ating pagka-Pilipino o ang Kapilipinohan, ayon kay Nivalbos (2019). Higit pa sa pisikal na karahasan ng digmaang Pilipino-Amerikano ay ang karahasang epistemolohikal na idinulot sa atin ang nasabing edukasyon. Maraming makabayang guro ang hindi nagpatinag sa pandarahas ng mga Amerikano. Ayon sa pag-aaral ng DFPP, hanggang sangayon, ating matatalima na ang laban natin para sa wika ay laban din para sa pagpapalaya ng ating kamalayan at sistema ng edukasyon (2023). Samu't sari na ang mga mungkahi kaugnay ng epektibo at mabisang paggamit ng wika sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Subalit, walang ibang wika ang pinaka-epektibong magamit bilang wikang panturo kung hindi ang Wikang Filipino (2023).

Ayon sa Pagcanlungan (2021), ang mga nakalimbag na akdang pampanitikan tulad ng dula o anumang palabas o panoorin, at ang mga kuwentong naririnig tungkol sa ating mga Pilipino gamit ang Wikang Filipino ay mas napapahalagahan dahil sa pagkakaroon ng sapat na pag-unawa nito. Isang grupo na nagsusulong ng paggamit ng wikang Filipino ay binatikos ang isang nakaraang desisyon ng Korte Suprema (SC) na nagpapatibay sa isang patakaran na alisin ang Filipino at Panitikan bilang mga pangunahing asignatura sa kolehiyo, na pinaninindigan na ito ay labag sa konstitusyon, ayon kay Ong (2020).

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa upang masusing maunawaan ang kabuuang lawak sa kaalaman sa Asignaturang Filipino sa mga Mag-aaral sa Senior Hayskul ng St. Paul University Surigao. Ang antas ng kabisahan sa pag-aaral ng asignaturang Filipino at sa kung anong aspekto ito nakakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mag-aaral, kabilang na ang kanilang performans bilang mga estudyante. Upang masusing tuklasin ang mga aspekto ng edukasyon na maaaring nangangailangan ng reporma o pagpapabuti para mapanatili ang kahalagahan ng asignaturang Filipino sa kanilang akademya (Gaddi et al., 2024, Biyoyo et al., 2024). Bukod pa rito, nilalayan din ng pananaliksik na ito na maipakita ang mga benepisyong natatamo ng mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa kaalaman at kahusayan na natutuhan sa asignaturang ito.

Research Questions

Layunin ng pananaliksik na ito ay matukoy ang lawak ng pagpapahalaga sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral ng Agham, Teknolohiya, Inhenyeriya, at Matematika. Tiyak na sasagutin ang mga sumusunod na tanong:

1. Ano ang profayl ng mga respondent ayon sa:
 - 1.1 edad; at
 - 1.2 kasarian?
2. Ano ang lawak ng pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa

Agham, Teknolohiya, Inhenyeriya, at Matematika ayon sa:

2.1 Interes/Kawilihan sa Asignatura;

2.2 Motibasyon sa Pag-aaral;

2.3 Paggawa ng mga Akademikong Pangangailangan; at

2.4 Paggamit ng Wikang Filipino?

3. May kabuluhang pagkakaiba ba sa lawak ng pagpapahalaga sa asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa Agham, Teknolohiya, Inhenyeriya, at Matematika kung pangkatin ayon sa profayl?

4. Batay sa resulta, ano ang maaaring rekomendasyon?

METHODOLOGY

Ang disenyo na ginamit sa pag-aaral ay ang kuwantitatibong-deskriptibong pamamaraan. Makakatulong ito upang matukoy ang tiyak na pagtingin sa dami ng pag-unawa, interes, motibasyon, performans, o kahit mga kakulangan sa kaalaman ng mga mag-aaral (Gaddi et al., 2024). Ang pananaliksik na ito ay naglalarawan sa lawak at maaaring mga kakulangan sa kaalaman ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Sa pamamagitan nito, inaasahan na mabibigyang-linaw ang mga aspekto ng pag-unawa ng mga mag-aaral patungkol sa nasabing asignatura (Serato et al., 2024). Ang respondent sa pag-aaral ay ang mga mag-aaral sa Agham, Teknolohiya, Matematika at Inhenyeriya sa St. Paul University Surigao. Gumamit ang mga mananaliksik ng stratified random sampling at mayroong 150 mga respondent mula sa komputasyon ng Slovins Formula.

Isasagawa ang pag-aaral na ito sa tulong ng talatanungan sa mga mag-aaral sa Agham, Teknolohiya, Matematika at Inhenyeriya sa St. Paul University Surigao upang makakuha ng datos. Naglalaman ng dalawang bahagi ang talatanungan: Bahagi 1 naglalaman ng Profayl ng Respondent at Bahagi 2 ay naglalaman ng lawak ng pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa Agham, Teknolohiya, Matematika at Inhenyeriya ayon sa Interes/Kawilihan sa Asignatura, Motibasyon sa Pag-aaral, Paggawa ng mga Akademikong Pangangailangan, at Paggamit ng Wikang Filipino. Ang talatanungan ay binalido ng mga dalubhasa sa larangan na pinag-aaralan. Pagkatapos ay kukuliktahin lahat ng mga ibinigay na mga talatanungan upang suriin ang mga datos. Ang mga datos ay susuriin sa pamamagitan ng *Frequency Count at Percentage Distribution, Mean at Standard Deviation, at Analysis of Variance*.

RESULTS

<i>Talahanayan 1. Profayl ng mga Respondent</i>		
PROFAYL	f(n=150)	%
Edad		
15	1	0.70
16	83	55.30
17	63	42.00
18	3	2.00

1855

Kasarian		
Lalaki	59	39.30
Babae	91	60.70

Talahanayan 2. Lawak Ng Pagpapahalaga Sa Asignaturang Filipino Ng Mga Mag-Aaral Ayon Sa Interes O Kawilihan Sa Asignatura				
INDICATORS	M	SD	VI	QD
I. Interes/Kawilihan sa Asignatura				
1. Sa lahat ng pagkakataon/panahon, magiliw akong gumagamit ng wikang Filipino sa aking pakikipagtalastasan sa mga talakayan sa loob ng klase (asignaturang Filipino).	2.97	0.72	S	MP
2. Maunawain ang aming guro pagdating sa paggamit ng tamang gramatika kaya kinagigiliwan kong sumagot at makibahagi sa mga talakayan.	3.39	0.65	LS	MNP
3. Paborito ko ang asignaturang Filipino kaya nagaganyak akong gawin ang mga gawain sa loob ng klase.	2.81	0.85	S	MP
4. Nauunawaan ko ang koneksyon ng mga leksyon na magagamit ko sa pagpapalawak ng aking buhay.	3.21	0.68	S	MP
5. Palaging may magandang interaksyon ang aming pagkaklase at may mga pangkatang gawain.	3.37	0.70	LS	MNP
Average:	3.15	0.49	S	MP

Talahanayan 3. Lawak Ng Pagpapahalaga Sa Asignaturang Filipino Ng Mga Mag-Aaral Ayon Sa Motibasyon sa Pag-aaral				
INDICATORS	M	SD	VI	QD
II. Motibasyon sa Pag-aaral				
1. Bago sisimulan ng, aming guro ang mga talakayan sa araw-araw ay may mga bagong hamon siyang iniharap sa amin kaya ako nagaganyak na nakikinig at nakikibahagi.	3.30	0.65	LS	MNP
2. Maayos at kawili-wili ang atmospers/kaligiran ng aming klasrum kaya naiwasan ko ang pagkaantok sa loob ng klase.	3.14	0.75	S	MP
3. May maayos at kaaya-ayang katauhan ang aming guro at higit sa lahat siya'y puno ng buhay sa pagkaklase kaya nadadala ako sa kaniyang kasiyahan.	3.42	0.70	LS	MNP
4. Gumagamit ng mga makabagong pamamaraan at teknolohiya ang aming guro sa pagtuturo ng mga leksyon kaya lubos napupukaw ang aking interes na makinig.	3.42	0.69	LS	MNP
5. Nais kong makakukuhang malaking marka kaya ako nagpupursiging mag-aral nang mabuti sa asignaturang Filipino.	3.47	0.68	LS	MNP
Average:	3.35	0.47	LS	MNP

Talahanayan 4. Lawak Ng Pagpapahalaga Sa Asignaturang Filipino Ng Mga Mag-Aaral Ayon Sa Paggawa ng mga Akademikong Pangangailangan				
INDICATORS	M	SD	VI	QD
III. Paggawa ng mga Akademikong Pangangailangan				
1. Nauunawaan ko ang direksyon ng pagbuo ng aking akademikong pangangailangan kaya nagawa ko nang maayos ang aking takda at mga proyekto.	3.35	0.57	LS	MNP
2. Pinaglaanan kong sapat na oras ang paggawa ng aming proyekto at mga takda sa Filipino dahil inspirado akong gawin ang mga ito sapagkat	3.20	0.70	S	MP

naunawaan ko ang pagbuo nito.				
3. Nakikita ko ang kabuluhan ng aming mga takdang-aralin at proyekto at may kaugnayan nito sa strand na kinuha ko kaya nagagawa ko ito nang mabuti.	3.23	0.68	S	MP
4. Alam kong makatutulong sa aking paraan ng pag-aaral (study habits) ang paggawa ng mga proyekto at takdang-aralin at nagsisilbi rin itong disiplina sa aking pag-aaral.	3.39	0.65	LS	MNP
5. Nagsusumikap ako para sa aking akademikong pag-unlad kaya nagsasaliksik at nag-aaral ako tungkol sa takdang-aralin at proyekto.	3.36	0.74	LS	MNP
Average:	3.31	0.46	LS	MNP

<i>Talahanayan 5. Lawak Ng Pagpapahalaga Sa Asignaturang Filipino Ng Mga Mag-Aaral Ayon Sa Paggamit ng Wikang Filipino</i>				
INDICATORS	M	SD	VI	QD
IV. Paggamit ng Wikang Filipino				
1. Nauunawaan ko ang direksyon ng pagbuo ng aking akademikong pangangailangan kaya nagawa ko nang maayos ang aking takda at mga proyekto.	3.47	0.69	LS	MNP
2. Pinaglaanan kong sapat na oras ang paggawa ng aming proyekto at mga takda sa Filipino dahil inspirado akong gawin ang mga ito sapagkat naunawaan ko ang pagbuo nito.	3.52	0.65	LS	MNP
3. Nakikita ko ang kabuluhan ng aming mga takdang-aralin at proyekto at may kaugnayan nito sa strand na kinuha ko kaya nagagawa ko ito nang mabuti.	3.27	0.73	LS	MNP
4. Alam kong makatutulong sa aking paraan ng pag-aaral (study habits) ang paggawa ng mga proyekto at takdang-aralin at nagsisilbi rin itong disiplina sa aking pag-aaral.	3.35	0.72	LS	MNP
5. Nagsusumikap ako para sa aking akademikong pag-unlad kaya nagsasaliksik at nag-aaral ako tungkol sa takdang-aralin at proyekto.	3.60	0.65	LS	MNP
Average:	3.44	0.51	LS	MNP

Scale	Parameters	Verbal Interpretation	Qualitative Description
4	3.25 – 4.00	Lubos na Sumasang-ayon	Mataas na Pagpapahalaga
3	2.50 – 3.24	Sumasang-ayon	May Pagpapahalaga
2	1.75 – 2.49	Hindi Sumasang-ayon	Katamtamang Pagpapahalaga
1	1.00 – 1.74	Lubos na Sumasang-ayon	Walang Pagpapahalaga

<i>Talahanayan 6. Kabuluhang Pagkakaiba Sa Lawak Ng Pagpapahalaga Sa Asignaturang Filipino Ng Mga Mag-Aaral Sa Agham, Teknolohiya, Inhenyeriya, At Matematika Kung Pangkatin Ayon Sa Profayl</i>					
Profayl Baryabol	Baryabols	F	p-value	Decision	Interpretation
Edad	Interes/Kawilihan sa Asignatura	1.270	0.2871	Do not Reject	Not Significant
	Motibasyon sa Pag-aaral	0.068	0.9771	Do not Reject	Not Significant
	Paggawa ng mga Akademikong Pangangailangan	2.246	0.0854	Do not Reject	Not Significant

	Paggamit ng Wikang Filipino	0.124	0.9459	Do not Reject	Not Significant
Kasarian	Interes/Kawilihan sa Asignatura	0.030	0.8628	Do not Reject	Not Significant
	Motibasyon sa Pag-aaral	0.123	0.7262	Do not Reject	Not Significant
	Paggawa ng mga Akademikong Pangangailangan	1.369	0.2439	Do not Reject	Not Significant
	Paggamit ng Wikang Filipino	0.006	0.9379	Do not Reject	Not Significant

DISCUSSION

Sa unang talahanayan, makikita ang profile ng mga respondent ayon sa edad ng mga repondente, ang 15 na taong gulang ay mayroong 1 respondent, na may porsiyentong 0.70%, 16 taong gulang na mayroong 83 respondent, na may porsiyentong 55.30%, 17 taong gulang na mayroong 63 respondent, na may porsiyentong 42.00%, at 18 taong gulang na mayroong 3 respondent, at may porsiyentong 2.00. Pagdating sa kasarian, ang Lalaki ay mayroong 59 respondent, na may porsiyentong 39.30%, at sa Bababe naman ay mayroong 91 ka mga respondent, na may porsiyentong 60.70%.

Sa pangalawang talahanayan, ang mga mag-aaral sa STEM 11 ay nagtatasa ng kagustuhan ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino at ang epekto nito sa kanilang pagiging handang makilahok sa mga gawain sa klase. Ayon sa resulta, ang pinakamataas na Mean ay ang pangalawang baryabol na tumama ng ($M=3.39$) na ngangahulugang lubos silang sumasang-ayon na ang kanilang guro sa Asignaturang Filipino ay mauunawain, at mayroon itong Standard Deviation na 0.65.

Ang pinakamababang Mean naman ay ang baryabol katanungan ito ay mayroong Mean na 2.81 na ngangahulugang ilan lang ang sumasang-ayon na ang Filipino ay ang kanilang paboritong Asignatura, ito ay may Standard Deviation na 0.85. Sa kabuuang nakalap na datos ang average sa mean ay 3.15 nagpapahiwatig na ang Filipino ay hindi pangkalahatang itinuturing na paboritong asignatura, at may mataas na standard deviation na 0.49 ay nagpapahiwatig ng malaking pagkakaiba-iba sa mga kagustuhan ng mga mag-aaral. Samakatuwid ang STEM 11 sa St. Paul University Surigao ay Sumasang-ayon at May Pagpapahalaga pa rin para sa asignaturang Filipino.

Ayon kay Sullera (2015), malaki ang papel ng mga guro dahil sila ang tumutulong sa paralan na turuang magmahal, pagtangkilik, pagpapahalaga at higit sa lahat pagprepreserba sa katas ng wika at kulturang Pilipino sa bagong henerasyon. Kaya naman kailangan pag-aralan ang mga paraan upang mapalakas ang pakikilahok at interes ng mga mag-aaral, tulad ng pagpapasok ng mga aktibong gawain at pagbibigay-diin sa praktikal na aplikasyon ng wika. Sa huli, ang pagpapalakas ng mas positibong pananaw sa asignaturang ito ay maaaring humantong sa mas mahusay na pakikilahok at pag-unlad sa pag-aaral (Gaddi, 2024; Bagayas et al., 2024)

Sa pangatlong talahanayan ng pag-aaral, ang mga mag-aaral sa STEM 11 ay nagpapakita ng kanilang kagustuhan sa pagpili kung saan sila mas nagkakaroon ng motibasyon sa pag-aaral sa asignaturang Filipino. Batay sa naipakitang resulta, ang

pinakamataas na Mean ay ang panlimang baryabol ($M = 3.47$) na nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay gustong makakuha ng mataas na marka sa asignaturang Filipino at ang mga mag-aaral ay lubos na sumasang-ayon, at ito ay mayroong standard deviation na 0.68.

Ang pinakamababang Mean naman ay matatagpuan sa pangalawang baryabol na may kabuuang resulta na ($M=3.14$) at nangangahulugan itong may pagpapahalaga ang mga mag-aaral sa atmosper ng kanilang silid-aralan ngunit hindi sila lubos na sumasang-ayon at ito ay may standard deviation na 0.75. Sa kabuuang datos na nakalap, ang Mean ay 3.35 na nagpapahiwatig na mataas ang pagpapahalaga ng mga mag-aaral pagdating sa motibasyon nila sa pag-aaral ng asignaturang Filipino. Ang standard deviation naman ay 0.47 na nangangahulugang na malaki ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral pagdating sa kanilang kagustuhan.

Ayon kay Dornyei (2001), ang pagganyak ay isang pangunahing sangkap para sa akademikong tagumpay kabilang dito ang panloob at panlabas na mga kadahilanan na nagpapasigla sa pagnanais at interes ng tao na nakatuon sa trabaho, papel, o paksa, o gumawa ng pagsisikap na matamo ang isang layunin. Sa pag-aaral nasa kaibuturan ng proseso ang mga mag-aaral na ang pagkatuto ay inaayon sa kanilang mga pagganyak (Gaddi, 2024; Languing et al., 2023). Sa makatuwid, ang mga mag-aaral sa STEM 11 sa St. Paul University Surigao ay lubos na sumasang-ayon at nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino.

Sa pang-apat na talahanayan, ito ay tumutukoy sa pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino at kung paano nila pinagkakasya ang sapat na oras at pagsisikap para sa kanilang akademikong pangangailangan. Ayon sa resulta, ang pinakamataas na Mean ay ang pang-apat na baryabol na tumama ng ($M=3.39$) at may Standard Deviation na 0.65. Batay sa mga score na ito, karamihan sa mga mag-aaral ay nagsasabi na alam nila na makatutulong sa kanila ang paraan ng pag-aaral (study habits) ang paggawa ng mga proyekto at takdang-aralin at nagsisilbi rin itong disiplina sa kanila.

Ngunit mayroong mas mababang pagsang-ayon sa aspekto ng paglaan ng sapat na oras para sa mga gawain sa asignaturang Filipino ($M=3.20$) na nangangahulugang sumasang-ayon sila pagpapahalaga sa asignaturang Filipino at sa paggawa ng kanilang mga akademikong pangangailangan, at ito ay may Standard Deviation na 0.70. Ang kabuoang average rating na may Mean na 3.31 sa indicator ng Paggawa ng mga Akademikong Pangangailangan ay nagpapahiwatig ng katamtamang antas ng pagpapatupad ng mga mag-aaral ng STEM ng kanilang akademikong gawain sa asignaturang Filipino. Ang mababang standard deviation na 0.46 ay nagpapahiwatig ng kaunting pagkakaiba sa antas ng pagpapatupad ng mga mag-aaral sa kanilang mga akademikong pangangailangan sa asignaturang ito.

Sa kabuoan, ang mga mag-aaral ay nagpapakita ng kakaibang kakayahan sa pagbuo at pagsasagawa ng kanilang mga takdang-aralin at proyekto sa Filipino, ngunit mayroon ding mga aspeto na maaaring pagtuunan ng pansin para sa patuloy na pagpapabuti at pag-unlad ng kanilang mga kasanayan at pag-unawa sa asignaturang ito. Ito ay isang pagsusuri sa mga datos ng mga mag-aaral sa STEM 11 sa St. Paul University Surigao, na nagpapakita na karamihan sa kanila ay maayos na nakakaunawa at nakakasagawa

ng kanilang mga takda at proyekto sa asignaturang Filipino. Ang pag-aaral ay nagpapahiwatig din na ang Filipino ay pangkalahatang itinuturing na paboritong asignatura ng mga mag-aaral. Samakatuwid, ang STEM 11 sa St. Paul University Surigao ay Sumasang-ayon at May Pagpapahalaga pa rin para sa asignaturang Filipino.

Sa panlima na talahanayan, sa mga naibigay nang datos na ito, ang pinakamataas na Mean ay nasa bilang panlima, na may ($M=3.60$) at may ($SD=0.65$) na nangangahulugang ang mga mag-aaral na lubos na nagsisikap para sa kanilang akademikong pag-unlad. Ang pinakamababang Mean naman ay nasa bilang na pangtatlo, na may ($M=3.27$) at may ($SD=0.73$) na nagpapahiwatig na hindi nila gaanong nakikita ang kabuluhan at kaugnayan nito sa strand (STEM) na kinuha nila. Ang average Mean para sa lahat ng baryabol ay may ($M=3.44$) at may ($SD=0.51$) na nangangahulugang sa pangkalahatan, ang mga respondente ay may kumpiyansa sa kanilang pag-unawa at pag-aaral ng Filipino sa akademikong konteksto.

Sa pang-anim na talahanayan, naipapakita dito na walang pagkakaiba sa kanilang lawak ng pagpapahalaga sa asignaturang Filipino batay sa edad at kasarian. Gayunpaman, natuklasan na mataas ang antas ng dedikasyon at inspirasyon ng karamihan sa mga mag-aaral, na nagpapahiwatig ng malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa asignaturang Filipino. Ang mga resulta ay nagpapakita ng positibong epekto sa pag-unlad at pag-aaral ng mga mag-aaral, na nagpapakita ng kanilang responsableng pag-uugali at pagpapahalaga sa edukasyon.

Sa kabuuang resulta, napakita dito ang dedikasyon at inspirasyon ng mga mag-aaral sa STEM 11 sa pagsasagawa ng mga gawain sa asignaturang Filipino. Hindi maikakailang mayroon paring mga mag-aaral ang hindi gaanong interesado sa asignaturang ito. Ngunit, natuklasan na mataas ang antas ng dedikasyon at inspirasyon ng karamihan sa mga mag-aaral, na nagpapahiwatig ng malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa asignaturang Filipino (Gaddi et al., 2024; Malaluan et al., 2024). Ang mga resulta ay nagpapakita ng positibong epekto sa pag-unlad at pag-aaral ng mga mag-aaral, na nagpapakita ng kanilang responsableng pag-uugali at pagpapahalaga sa edukasyon.

Conclusions

Sa pagsusuri sa Lawak ng Pagpapahalaga sa Asignaturang Filipino ng mga Mag-aaral sa Agham, Teknolohiya, Matematika at Inhenyeriya, natuklasan na ang mga mag-aaral ay patuloy na nagpapakita ng pagpapahalaga at dedikasyon sa Asignaturang Filipino. Sila ay mayroong sapat na motibasyon sa pag-aaral ng asignaturang Filipino, malawak ang kanilang pang-unawa sa mga akademikong gawain sa nasabing asignatura. Ngunit, may iilang aspekto ang pag-aaral na ito na kung saan nagpakita ng kakulangan, ito ang kakulangan sa Interes ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Lalo na sa kanilang paggamit ng wikang Filipino sa loob ng silid-aralan.

Recommendations

Batay sa resulta ng pag-aaral, narito ang mga mungkahi at suhestiyon sa isinagawang pananaliksik:

1. Magkaroon ang aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa klase upang mapalakas ang kanilang interes sa asignaturang Filipino. Maaaring bigyan ng karagdagang puntos o insentibo ang mga mag-aaral na aktibo sa klase, at pagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang mga opinyon at karanasan ay maaaring makatulong sa paglikha ng mas magaan at masaya na kapaligiran sa klase. Ang pagtanggap at pagpapahalaga sa iba't ibang pananaw ay maaaring magbukas ng mas malawak na diskusyon at interes sa asignatura.
2. Ang pagkakaroon ng mga kasanayang nauugnay sa mga personal na interes ng mga mag-aaral ay maaaring makapagpataas ng kanilang motibasyon at interes sa pag-aaral ng Filipino. Maaaring isama sa mga leksyon ang mga halimbawa at kasanayan na kaugnay sa mga interes at karanasan ng mga mag-aaral.
3. Ipagpatuloy ang pag-aaral at pagpapabuti sa mga estratehiya sa pagtuturo ng wika upang masiguro ang epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Magsama ng mga makabagong teknolohiya sa pagtuturo ng Filipino. Gumamit ng mga *educational apps* o *online games* na naglalaman ng mga aralin sa Filipino.
4. Magsagawa ng mga pangkatang gawain tulad ng pangkatang debate, pangkatang diskusyon, at iba pang makakatulong sa pakikilahok. Gawing mas kaingga-ingganyo ang mga gawain sa *extracurricular clubs*, tulad ng *debate*, *fashion themed activities*, teatro, o mga gawain na nakakapaglukso ng kanilang kawilihan sa asignaturang Filipino.

Compliance with Ethical Standards

Ang mga mananaliksik ay tiyak na sumunod sa mga alituntunin at pamantayan sa pagsasagawa ng kanyang pananaliksik. Binigyan ng mananaliksik ng *informed consent* ang mga kalahok bago lagdaan ang panuntunan sa isinisagawang pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng *informed consent form* sa mga magulang ng kalahok, tiyak na pinoprotektahan sila mula sa anumang sensitibong impormasyon na kasama sa pag-aaral. May pagbibigay kamalayan din sa kanila na ang kanilang pakikilahok ay eksklusibo para sa layunin ng pananaliksik, at mayroon silang karapatan na bawiin ito kung nais. Sa pagsusuri sa kahalagahan ng pagiging pribado ng pagkakakilanlan ng kalahok at ng nakalap na datos, tanging para sa pananaliksik lamang ito gagamitin. Isinailalim ang pananaliksik sa pagsusuri ng Research Ethics Committee ng paaralan upang tiyakin ang pagsunod sa mga alituntunin at maiwasan ang paglabag sa karapatan ng sinuman. Inilahad din ang pananaliksik sa *plagiarism checker* upang matiyak ang orihinalidad nito. Sumunod rin ang pananaliksik sa *Data Privacy Act of 2012* para sa proteksyon laban sa hindi kanais-nais na publisidad.

Acknowledgments

Taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga tao na naging parte at tumulong sa amin na maging epektibo at matagumpay ang aming ginawang pananaliksik. Una, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos dahil hindi namin ito magagawa at matatapos kung wala ang kanyang patnubay, binigyan niya rin kami ng lakas ng loob at sa lahat ng aming ginagawa, nandoon ang kanyang presensya. Pangalawa, sa aming guro na si G. Gaddi, na aming guro sa Pagbasa at Pagsusuri, at si G. Sulima na ginabayan kami sa aming pananaliksik at binigyan kami ng mga ideya upang mas mapalawak namin ang aming pananaliksik. Kay G. Sayod na gumawa ng aming hanayan ng datos. Pangatlo, sa mga mananaliksik sa mga pag-aaral na ito dahil nadagdagan ang aming mga nakalap na impormasyon at nagkaroon kami ng mga batayan sa aming pag-aaral. Pang-apat, sa mga mag-aaral na tumulong sa aming magbigay ng kanilang tugon sa aming sarbey. Lubos ang aming pasasalamat sa lahat ng indibidwal na tumulong sa amin dahil kung wala ang mga taong ito, hindi magiging epektibo, makabuluhan, maging maayos, at organisado ang aming pananaliksik.

REFERENCES

- Bagayas, A. M. B., Tulang, H. P., Yortas, A. G. M., Guzman, R. C., Encarnado, A. L., Wee, M. J. L., & Gaddi, J. A. G. (2024). Pananaw ng mga Mag-aaral sa Humanities at Social Sciences sa Paggamit ng Filipino at Ingles Bilang Midyum ng Pag-a aral sa Philippine History. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5), 1723–1731. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11215863>
- Biyoyo, L. E. B., Cabrigas, M. E. J. C., Calumpag, E. P. L., Gaddi, J. A. G., Gales, M., Mapa, C. F. G., ... & Valledor, J. F. (2024). Impluwensiya ng Balbal sa Makrong Kasanayan ng mga Mag-aaral sa Ikalabing-Isang Baitang. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5), 589-606.
- Dornyei, Z. (2001). *Motivational Strategies in the Language Classroom*. Cambridge: Cambridge University Press. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511667343>
- Gaddi, J. A. (2024). Implementasyon sa Pagtuturo ng Deped Most Essential Learning Competencies (MELCS) Sa Filipino 10 ng Mga Guro sa mga Paaralang Sekondarya ng Surigao City: Isang Pagtatasa. Preprint. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19068.51844>
- Gaddi, J. A. G. (2024). Implementasyon sa Pagtuturo ng Deped Most Essential Learning Competencies (MELCS) Sa Filipino 10 ng Mga Guro sa mga Paaralang Sekondarya ng Surigao City: Isang Pagtatasa. *Researchgate*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19068.51844>
- Gaddi, J. A. G., Serato, J. C., Digal, E. S., & Frias, J. L. (2024). Learning Gap Assessment In Filipino Sa Piling Larangan (Tech-Voc). *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 5(3), 51-55. <https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/4411>

- Gaddi, J. A., Entendez, C., Angob, W. M., Orillaneda, E. M., Elicano, M. L., Behagan, J. K. M., Ajoc, S., Peña, A. K., Galvez, B. R. M. (2024). Courseware Development in Education: A Literature Review, *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(1), 842-847. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i1-83>
- Gaddi, J. A., Osorio, I. M., Geotina, A., Plaza, S., Orillaneda, E.M., Alentajan, J., & Maarat, J. (2024). Factors Influencing Entrepreneurial Intention of the Senior High School Students, *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, 7(1), 10-24. <https://doi.org/10.51386/25815946/ijms-v7i1p102>
- Languing, B. J., Ferol, J. M. G., Gaddi, J. A., Sarayan, I. R., Bulay, B. Z., & Sarvida, J. H. G. (2023). Factors affecting Grade 11 students' study habits during the pandemic. *Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(12), 274-288. <https://doi.org/10.47760/cognizance.2023.v03i12.022>
- Malaluan, YESM, Tuanda, RKO, Gaviola, SJP, Econar, PBS, Tejano, LHA, Juanite, LKQ, & Gaddi, JAG (2024). Epekto ng Dayuhang Impluwensiya sa Wika at Kultura ng mga Mag-aaral Sa Ikalabing-Isang Baitang. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2 (5), 1102–1120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188881>
- Nibalvos, I. M. (2019). Lipunan at Panitikan: Pag-uugat ng Kapilipinohan sa Pagbubuo ng Literaturang Pambansa. *Malay*. https://www.academia.edu/45661146/Lipunan_at_Panitikan_Pag_uugat_ng_Kapilipinohan_sa_Pagbubuo_ng_Literaturang_Pambansa
- Office, D. I. (2023, June 27). *Pahayag ng UP Diliman Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa Muling Pagsulong ng Ingles bilang Wikang Panturo*. University of the Philippines Diliman. <https://upd.edu.ph/pahayag-ng-up-diliman-departamento-ng-filipino-at-panitikan-ng-pilipinas-sa-muling-pagsulong-ng-ingles-bilang-wikang-panturo/>
- Ong, J.E.F. (2020). Attitudes of Filipino Senior High School Students towards English: Implications for Teaching English. *The Asian Conference on Education 2020*, Official Conference Proceedings. https://papers.iafor.org/wp-content/uploads/papers/ace2020/ACE2020_59000.pdf.
- Pagcanlungan, M. (2021). *Kaalaman sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan sa Asignaturang Filipino*. https://www.researchgate.net/publication/356584975_Paksa_Pagtuturo_ng_Wika_at_Panitikan_Pilipino_sa_Panahon_ng_Pandemya
- RAPPLER. <https://www.rappler.com/nation/231545-supreme-court-filipino-panitikan-not-required-college/>
- Serato, J. C., Gaddi, J. A., Digal, E. S., Labor, M. J. C., Villa, M. C., & Bermudez, Q. L. (2024). Acceptability of coconut meat sisig recipe in St. Paul University Surigao, Philippines. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 43(3), 33–44. <https://doi.org/10.9734/cjast/2024/v43i34358>
- Studocu. (n.d.). *Epekto ng paggamit ng wikang filipino at wikang ingles sa larangan ng pagtuturo - epekto ng paggamit* - Studocu. <https://www.studocu.com/ph/document/notre-dame-of-dadiangas-university/bs-industrial-engineering/epekto-ng-paggamit-ng-wikang-filipino-at-wikang-ingles-sa-larangan-ng-pagtuturo/16242422?origin=home-recent-1>

Sullera, F.B. (2015). *Lawak ng Pagpapahalaga ng mga Estudyante sa Asignaturang Filipino Kaugnay ng Kanilang Akademik Performans*. Gradwadong Tesis, Unibersidad ng Foundation, Lungsod ng Dumaguete. https://www.researchgate.net/publication/347951399_Lawak_ng_Pagpapahalaga_ng_mga_Estudyante_sa_As
Tumblr. (n.d.). Tumblr.<https://carlmiguel.tumblr.com/post/629389532757901312/embed>